

Exercice 1.1 : Situations (Macro) de la relation

Exercice 1.2 : Représentez, à l'aide des **fiches d'affirmation** et en **suivant les règles du système**, **le déroulement de la situation spécifiée par le client dans l'extrait proposé**

SITUATION : Méso (dynamique)

Check-liste

SUJET	<input type="checkbox"/>	CONTEXTE	<input type="checkbox"/>
Identité	<input type="checkbox"/>	Situationnel	<input type="checkbox"/>
Sensations	<input type="checkbox"/>	Sociétal	<input type="checkbox"/>
Intellect	<input type="checkbox"/>	Marché	<input type="checkbox"/>
Affect	<input type="checkbox"/>	Historique	<input type="checkbox"/>
Actions	<input type="checkbox"/>	RELATION	<input type="checkbox"/>
ARTEFACT	<input type="checkbox"/>	Avant	<input type="checkbox"/>
Identité	<input type="checkbox"/>	1ère Impression	<input type="checkbox"/>
Propriétés abstraites	<input type="checkbox"/>	Pendant	<input type="checkbox"/>
Propriétés sensorielles	<input type="checkbox"/>	Après	<input type="checkbox"/>
Constitution	<input type="checkbox"/>	Long-terme / Répété	<input type="checkbox"/>
Fonctionnement	<input type="checkbox"/>	Rétrospectif	<input type="checkbox"/>
		Prospectif	<input type="checkbox"/>